

Centro de
Liberdade Econômica
Mackenzie

RELATÓRIO ANALÍTICO

2024

Vladimir Fernandes Maciel
Ulisses Monteiro Ruiz de Gamboa
Julian Alexienco Portillo

INDICE MACKENZIE DE LIBERDADE ECONÔMICA ESTADUAL
www.mackenzie.br/liberdade-economica

RELATÓRIO

2024

RANKING ESTADUAL DE LIBERDADE ECONÔMICA NO BRASIL

RANK	ESTADO	PONTUAÇÃO GERAL	RANK	ESTADO	PONTUAÇÃO GERAL
01	ESPÍRITO SANTO	5,23	14	PARAÍBA	4,24
02	RIO DE JANEIRO	5,08	15	SERGIPE	4,24
03	AMAPÁ	5,05	16	MATO GROSSO DO SUL	4,15
04	PARANÁ	5,01	17	RONDÔNIA	4,12
05	PARÁ	4,93	18	MATO GROSSO	4,09
06	GOIÁS	4,89	19	ACRE	4,08
07	SANTA CATARINA	4,79	20	MARANHÃO	4,08
08	SÃO PAULO	4,78	21	TOCANTINS	3,89
09	CEARÁ	4,27	22	PIAUÍ	3,87
10	RIO GRANDE DO SUL	5,56	23	AMAZONAS	3,86
11	RORAIMA	4,54	24	ALAGOAS	3,73
12	RIO GRANDE DO NORTE	4,45	25	BAHIA	3,67
13	MINAS GERAIS	4,34	26	PERNAMBUCO	3,48

IMLEE 2024

- 1° quintil (mais livre)
- 2° quintil
- 3° quintil
- 4° quintil
- 5° quintil (menos livre)

2024

RELATÓRIO

IMLEE

RELATÓRIO

IMLEE 2024

Coordenação:

Prof Dr. Vladimir Fernandes Maciel

Pesquisadores:

Prof Dr. Ulisses Monteiro Ruiz de Gamboa

Prof Ms. Julian Alexienko Portillo

Voluntários de Pesquisa

Gabriel Cardassi Grillo

Gabriel Cury

Gabriela Rivera

Gabriella de Andrade

Kailane Ferreira

Paula Lima

Yasmin Maia

Revisão:

Prof Dr. Vladimir Fernandes Maciel

Gabriela Rivera

Gabriella de Andrade

Kailane Ferreira

Paula Lima

Yasmin Maia

Apoio:

Ranking dos Políticos

RELATÓRIO

IMLEE 2024

O que é liberdade econômica e por que ela importa?

Na dinâmica social, a liberdade econômica se manifesta quando os membros da sociedade têm a capacidade de decidir como empregar os recursos à sua disposição, sejam estes naturais, físicos ou intangíveis, como sua força de trabalho ou capacidade empreendedora, bem como seus ativos. Essa liberdade implica na ausência de coerção ou imposição por parte de outros agentes, sejam eles privados ou estatais, desde que tais ações não violem leis estabelecidas de forma legal e socialmente reconhecida.

De acordo com Fred McMahon, pesquisador-sênior do Fraser Institute, “onde as pessoas são livres para buscar suas próprias oportunidades e fazer suas próprias escolhas, elas levam vidas mais prósperas, felizes e saudáveis”.

Trabalhos acadêmicos e estatísticas compilados pela equipe do Fraser Institute mostram que maior liberdade econômica está associada a maiores níveis de renda per capita, maior expectativa de vida, menor mortalidade infantil, menor desigualdade de gênero e maior produção de bens e serviços intensivos em conhecimento e inovação.

A equipe do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica explorou os resultados do Índice Mackenzie de Liberdade Econômica Estadual (IMLEE) e obteve algumas descobertas que se alinham com a literatura. Uma delas é a relação entre o PIB per capita e a liberdade econômica. Estados com maior liberdade econômica são mais prósperos do que aqueles com menos liberdade econômica. Já com relação ao mercado de trabalho, os empregos informais são mais prevalentes em estados com menos liberdade, indicando assim que a liberdade econômica está associada a uma maior quantidade de empregos formais.

Dessa forma, a liberdade econômica pode ter impactos positivos no bem-estar da população, ao promover maior inclusão social e reduzir a pobreza. Ao facilitar o acesso ao mercado de trabalho e estimular a criação de empregos formais, a liberdade econômica pode ajudar a melhorar as condições de vida dos brasileiros.

RELATÓRIO

IMLEE 2024

Como se mede a liberdade econômica dos estados

O IMLEE tem como meta elevar a conscientização da sociedade acerca da liberdade econômica no Brasil. Seu propósito é apresentar dados que embasem o crescimento econômico por meio de políticas públicas destinadas a ampliar a liberdade econômica em todas as unidades federativas.

O IMLEE tem metodologia adaptada do trabalho de Stansel, Torra e McMahon (2016), responsáveis pelo desenvolvimento do North America Economic Freedom Index do Fraser Institute. Os detalhes técnicos e a metodologia detalhada do IMLEE estão expostos em Maciel et al. (2019).

O índice é composto por três dimensões: 1) gastos do governo, 2) tributação e 3) regulação e liberdade nos mercados de trabalho, sendo calculado pela média simples destas.

É importante notar que a adoção da lei de liberdade econômica por parte dos governos estaduais e municipais ainda não é contemplada em nosso índice, mas fará parte dos aperfeiçoamentos futuros da metodologia.

A dimensão de gastos do governo considera as despesas de consumo dos governos, as transferências governamentais, além dos gastos com previdência e pensões. Essa análise é realizada para todos os municípios e para o estado dentro de uma mesma unidade federativa. Esses gastos são calculados como uma porcentagem da renda estadual, obtida a partir da renda bruta dos residentes em cada unidade da federação.

A dimensão de tributação avalia a carga tributária nos âmbitos federal, estadual e municipal em cada unidade da federação, relacionando-a à renda bruta das famílias residentes na respectiva esfera estadual. Os indicadores incluem impostos sobre a renda, impostos sobre a propriedade e transferências de patrimônio, além de tributos indiretos sobre produção e consumo.

Por fim, a regulação e liberdade nos mercados de trabalho são medidos por meio de três indicadores: legislação sobre o salário mínimo, proporção de emprego no setor público e densidade sindical.

Os dados que compõem o IMLEE são obtidos de fontes oficiais, como o IBGE, a Secretaria do Tesouro Nacional, o Ministério do Trabalho e a Receita Federal, bem como de websites eletrônicos e diários oficiais dos governos estaduais.

Ranking Estadual IMLEE

Rank Nacional	Estados	Pontuação Geral	Gastos dos Governos	Tributação	Regulação
1°	Espírito Santo	5,23	7.11	2.72	5.86
2°	Rio De Janeiro	5,08	7.10	2.54	5.60
3°	Amapá	5,05	5.61	4.52	5.04
4°	Paraná	5,01	7.79	1.35	5.90
5°	Pará	4,93	6.30	3.13	5.36
6°	Goiás	4,89	7.37	0.96	6.33
7°	Santa Catarina	4,79	8.15	0.65	5.54
8°	São Paulo	4,78	5.67	2.51	5.92
9°	Ceará	4,67	7.58	0.06	6.43
10°	Rio Grande Do Sul	4,56	5.84	2.41	5.37
11°	Roraima	4,54	7.28	0.78	5.37
12°	Rio Grande Do Norte	4,45	6.61	0.84	5.43
13°	Minas Gerais	4,34	6.24	1.71	4.86
14°	Paraíba	4,24	6.28	1.22	5.30
15°	Sergipe	4,24	6.79	1.21	4.57
16°	Mato Grosso Do Sul	4,15	6.05	1.86	4.39
17°	Rondônia	4,12	5.88	0	6.18
18°	Mato Grosso	4,09	5.88	1.99	3.96
19°	Acre	4,08	6.45	0	5.29
20°	Maranhão	4,08	5.21	1.39	4.98
21°	Tocantins	3,89	6.17	0.24	4.90
22°	Piauí	3,87	6.16	0	5.01
23°	Amazonas	3,86	5.47	0.32	5.05
24°	Alagoas	3,73	6.07	1.08	3.61
25°	Bahia	3,67	6.15	0	4.41
26°	Pernambuco	3,48	6.01	0.51	3.51

- 1° QUINTIL (MAIS LIVRE)**
 - Espírito Santo
 - Rio de Janeiro
 - Amapá
 - Paraná
 - Pará
- 2° QUINTIL**
 - Goiás
 - Santa Catarina
 - São Paulo
 - Ceará
 - Rio Grande do Sul
- 3° QUINTIL**
 - Roraima
 - Rio Grande do Norte
 - Minas Gerais
 - Paraíba
 - Sergipe
- 4° QUINTIL**
 - Mato Grosso do Sul
 - Rondônia
 - Mato Grosso
 - Acre
 - Maranhão
- 5° QUINTIL (MENOS LIVRE)**
 - Tocantins
 - Piauí
 - Amazonas
 - Alagoas
 - Bahia
 - Pernambuco

O índice avalia o nível de liberdade econômica das unidades federativas dentro de um país onde o contexto geral de liberdade econômica é limitado. A figura apresenta a segmentação das unidades federativas em quintis, de acordo com a distribuição dos valores.

RELATÓRIO

IMLEE 2024

Resultados do Relatório 2024

A nota média das unidades federativas do Brasil manteve-se em 4,38, mesma nota do relatório passado. Observou-se uma convergência nas condições de liberdade econômica entre os estados, refletida na diminuição do desvio padrão ao longo do tempo e na menor variação dos índices entre as unidades federativas em 2022. Após o impacto negativo de 2020, o índice se estabilizou em 2021 e 2022, sem nenhum avanço, evidenciando uma estagnação na recuperação da liberdade econômica.

Nos últimos anos da série histórica, observou-se que, em geral, a média das notas das unidades federativas caiu durante os anos de recessão (2015-2016), o que agravou o ambiente local de negócios. Grande parte desse declínio pode ser atribuído à queda na renda, a qual é utilizada como denominador em sete dos nove componentes do índice. No entanto, em 2017 e 2018, a maioria das unidades federativas conseguiu elevar suas notas, resultando em um ambiente de negócios melhorado.

Em 2019, entretanto, apesar das expectativas em relação aos novos governos estaduais e federal que assumiram o cargo, o desempenho em termos absolutos ficou aquém do esperado. Já em 2020, diante da pandemia e das políticas públicas implementadas para enfrentá-la, todos os estados apresentaram piora como resultado direto. Em 2021, com a flexibilização das medidas de isolamento e distanciamento, observou-se uma leve recuperação da liberdade econômica. E em 2022, o índice se estabilizou.

É fundamental destacar que o índice avalia o grau de liberdade econômica das unidades federativas em um país onde o panorama geral de liberdade econômica é limitado. Isso implica que, mesmo que uma determinada unidade federativa obtenha uma classificação elevada no ranking, as condições gerais para realizar negócios e empreender no Brasil continuam sendo desfavoráveis.

Como o Índice Mackenzie de Liberdade Econômica Estadual calcula cada componente

Ele é composto pela média simples (mesma ponderação) de três dimensões:

- Dimensão 1: Gasto dos governos subnacionais (todos os municípios da UF somados com o respectivo governo estadual);
- Dimensões 2: Tributação nas unidades federativas (arrecadação do governo federal na UF acrescida das respectivas arrecadações dos governos estaduais e municipais por UF);
- Dimensões 3: Regulamentação e liberdade nos mercados estaduais de trabalho.

As notas médias de cada dimensão se comportaram da seguinte forma neste Relatório 2024:

- Gasto dos governos subnacionais: caiu para 6,33 ante 6,50 no Relatório de 2023;
- Tributação nas unidades federativas: subiu para 1,65 ante 1,09;
- Regulamentação e liberdade nos mercados estaduais de trabalho: caiu para 5,15 ante 5,55.

A Dimensão 1 avalia três indicadores relacionados às despesas do setor público:

1. Consumo primário (custeio da máquina pública) dos governos de uma mesma unidade da federação (estado e todos os municípios de sua jurisdição);
2. Transferências e subsídios efetuados pelas esferas estadual e municipal da mesma jurisdição;
3. Despesas previdenciárias e com pensões pelas esferas estadual e municipal da mesma jurisdição.

A Dimensão 2 mensura o peso tributário das três esferas de governo (federal, estadual e municipal) em relação à renda bruta das famílias residentes numa mesma jurisdição estadual. Os indicadores adotados são:

1. Impostos sobre a renda (Pessoa Física e Pessoa Jurídica – IRPF e IRPJ respectivamente);
2. Impostos sobre propriedade e transferências de patrimônio (IPTU, ITR, ITBI, ITCMD, IPVA);
3. Tributos indiretos sobre produção e consumo de mercadorias e serviços (IPI, ICMS, ISS, PIS/COFINS).

RELATÓRIO

IMLEE 2024

A dimensão 3 mede os aspectos relativos aos mercados de trabalhos estaduais, também por meio de três indicadores:

1. Legislação sobre salário-mínimo – inclusive incluindo a existência de piso salarial estadual diferente do nacional – e seu valor relativo anualizado em termos da renda per-capita anual;
2. Emprego do setor público das três esferas na jurisdição (administração direta e indireta) como proporção do total do emprego estadual (formal e informal);
3. Densidade sindical – proporção do número de funcionários que são membros de sindicatos em relação ao total de empregados na UF.

Importa ressaltar que todos os indicadores das Dimensões 1 e 2 são expressos como percentuais da renda estadual, cujo cálculo foi derivado da renda bruta dos residentes das unidades federativas (UF), por meio da agregação de todos os rendimentos recebidos pelas pessoas. Esses dados são provenientes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) do IBGE, referente à divulgação anual de 2021.

NORTE

2024

RELATÓRIO

IMLEE

ACRE

- População: 830.018 mil
- IDH: 0,71 (15º) - 2021
- Mulheres: 414.686
- PIB: R\$ 21,374 mi (24º) - 2021
- Homens: 415.332
- Área: 164.173,429 (16º)

O Acre é composto por 22 municípios e era governado em 2021 por Gladson Cameli do Progressistas (PP). Possui uma população de 830.018 habitantes, com densidade demográfica de 5,06 habitantes por km². Sua economia tem destaque para o setor extrativo vegetal (borracha e castanha). Outros segmentos importante são a pecuária e a agricultura. Seu principal produto de exportação é a borracha.

PONTUAÇÃO DE LIBERDADE ECONÔMICA

PONTUAÇÃO EMITIDA PELO IMLEE 2024

EVOLUÇÃO DO ÍNDICE E SEUS COMPONENTES

O Acre registrou piora em seu índice de liberdade econômica a partir de 2009, embora alcançando sua pontuação mais elevada em 2018. Em 2022, o estado apresentou uma leve recuperação, com média de 4,08. Esse desempenho foi influenciado por três componentes principais: os gastos do governo, que apresentaram uma leve queda (5,323); a tributação, que teve uma leve melhora (2,455); e a regulação do mercado de trabalho, que também melhorou (4,470). Apesar dessas melhorias, a tributação continua sendo um ponto crítico, impactando negativamente a liberdade econômica do estado.

Gasto de Governo - Acre

Em 2022, os gastos dos governos subnacionais do Acre apresentaram uma melhora significativa, com uma nota média de 5,32, superando o desempenho de 2021. O destaque foi o subcomponente previdência e pensões, que alcançou 8,69 pontos, mas abaixo da média nacional. As transferências e subsídios também se destacaram, com 7,28 pontos, mas também abaixo à média nacional. Por outro lado, o subcomponente custeio permaneceu com nota zero, o que ainda impacta negativamente o desempenho geral da componente.

Tributação - Acre

Em 2022, o Acre apresentou uma nota média de 2,46 no quesito Tributação, mantendo-se acima da média nacional. O subcomponente de melhor desempenho foi novamente o de impostos sobre propriedade e transferências de bens, que alcançou 4,93 pontos, destacando-se entre os demais. Os tributos indiretos registraram 2,43 pontos, representando uma melhora significativa em relação a 2021 e superando a média nacional. Por outro lado, o subcomponente tributação sobre a renda permaneceu com nota zero, o que ainda limita o desempenho geral da componente.

Regulação do Mercado de Trabalho - Acre

Em 2022, o Acre apresentou uma nota média de 4,47 na Regulação do Mercado de Trabalho, ainda abaixo da média nacional, mas com avanços em relação ao ano anterior. O subcomponente salário mínimo manteve nota zero. O funcionalismo público registrou 3,87 pontos, permanecendo abaixo da média nacional. O destaque positivo foi a densidade sindical, que alcançou 9,54 pontos, superando a média dos estados brasileiros e representando o melhor desempenho entre os subcomponentes analisados.

AMAPÁ

- População: 733.759 mil
- IDH: 0,688 (24º) - 2021
- Mulheres: 369.243
- PIB: R\$ 20,100 mi (25º) -2021
- Homens: 364.516
- Área: 142.470,762 km² (18º)

O Amapá é composto por 16 municípios e era governado em 2022 por Waldez Goés (PDT). Possui uma população de 733.759 mil habitantes, com densidade demográfica de 5,15 habitantes por km². Sua economia tem destaque para agropecuária com 1,9%, indústria 12,8% e serviços 85,3%, tendo a administração pública participação de 46,4% dentre os serviços. Em 2021 alcançou a 8ª posição no ranking de liberdade econômica.

PONTUAÇÃO DE LIBERDADE ECONÔMICA

PONTUAÇÃO EMITIDA PELO IMLEE 2024

EVOLUÇÃO DO ÍNDICE E SEUS COMPONENTES

Amapá registrou avanços em seu índice de liberdade econômica a partir de 2012, alcançando sua pontuação mais elevada em 2017. A queda em 2020 está vinculada principalmente à tributação. Nos anos seguintes, em 2021 e 2022, houve melhora do índice - relacionada especialmente ao avanço na regulação do mercado de trabalho e na tributação, respectivamente.

Gasto de Governo - Amapá

Em 2022, a nota dos gastos dos governos subnacionais do Amapá apresentou desempenho um pouco inferior à média dos estados brasileiros. O subcomponente de despesas com previdência e pensões obteve a maior nota, sendo superior à média nacional. Por outro lado, o subcomponente custeio obteve nota zero, inferior à média brasileira, Já a nota de transferências e subsídios foi inferior à média nacional.

Tributação - Amapá

O Amapá em 2022 obteve nota superior à média nacional na tributação, sendo o estado que apresentou a maior média na categoria. O subcomponente de melhor desempenho foi o dos impostos sobre propriedade, seguido pelos impostos indiretos - ambos com a maior nota nacional. Por outro lado, a nota referente aos impostos sobre renda foi zero.

Mercado de Trabalho - Amapá

O Amapá obteve nota levemente inferior à média nacional na regulação do mercado de trabalho em 2022. A nota da densidade sindical foi superior à média dos estados brasileiros, sendo que o Amapá obteve a maior nota do país neste subcomponente ao lado de outros dois estados. Por outro lado, o funcionalismo público teve nota inferior à média nacional. O pior desempenho foi no subcomponente do salário mínimo, que teve nota zero, igual à média nacional, mesmo o estado não contando com legislação específica sobre o tema.

AMAZONAS

- População: 3.941.613
- IDH: 0,70 (17º) - 2021
- Mulheres: 1.965.810
- PIB: R\$ 131.531 mi (15º) - 2021
- Homens: 1.975.803
- Área: 1.559.255,881 km² (1º)

Amazonas é composto por 62 municípios e era governado em 2021 por Wilson Miranda Lima (PSC). Possui uma população de 3,9 milhões de habitantes, com densidade demográfica de 2,53 habitantes por km². Sua economia tem destaque para a indústria, contando com o terceiro maior parque industrial do país (Polo Industrial de Manaus), além da produção de petróleo e gás. Todavia, é o setor terciário que representa quase metade do PIB estadual.

PONTUAÇÃO DE LIBERDADE ECONÔMICA

3.85

PONTUAÇÃO EMITIDA PELO IMLEE 2024

EVOLUÇÃO DO ÍNDICE E SEUS COMPONENTES

■ Liberdade Econômica
 ■ Gastos do Governo
 ■ Regulação do Mercado de Trabalho
 ■ Tributação

Amazonas registrou avanços em seu índice de liberdade econômica a partir de 2013, alcançando sua pontuação mais elevada em 2017. A queda recente continua sendo influenciada principalmente pela tributação, que manteve-se em patamar baixo em 2022. Os gastos do governo, embora menores que em 2021, ainda figuram entre os componentes com melhor desempenho. O índice geral permaneceu praticamente estável, com leve recuo para 3,857.

Gasto de Governo - Amazonas

Em 2022, a nota dos gastos dos governos subnacionais do Amazonas continuou inferior à média dos estados brasileiros. O subcomponente de despesas com previdência e pensões obteve a maior nota, com 9,04 pontos, enquanto custeio permaneceu com nota zero. A nota de transferências e subsídios foi de 5,44 pontos, superior à de custeio, mas ainda inferior à de previdência. Em todos os subcomponentes, o Amazonas manteve desempenho abaixo da média nacional. A média geral dos gastos foi de 4,83 pontos.

Tributação - Amazonas

O Amazonas em 2021 obteve nota bastante superior à média nacional na componente tributação, apesar de o valor ser baixo. O subcomponente de melhor desempenho foi o dos impostos sobre propriedade e transferências de bens com 4,18, sendo o único componente a pontuar ajudando dessa forma a média final.

Mercado de Trabalho - Amazonas

O Amazonas obteve nota acima da média nacional na regulação do mercado de trabalho em 2022. O pior desempenho continuou sendo no subcomponente do salário mínimo, que registrou nota zero, mesmo o estado não contando com legislação específica sobre o tema. A densidade sindical apresentou excelente desempenho, com 9,58 pontos, acima da média nacional. Já o funcionalismo público obteve 6,59 pontos, está abaixo da média dos estados brasileiros. A média geral do componente foi de 5,39 pontos.

RONDÔNIA

- População: 1.581.196
- IDH: 0,70 (18º) - 2021
- Mulheres: 787.987
- PIB: R\$ 58.170 mi (21º) - 2021
- Homens: 793.209
- Área: 237.754,172 km² (13º)

Rondônia é composto por 52 municípios e era governado em 2021 por Marcos Rocha (União Brasil). Possui uma população de 1,5 milhão de habitantes, com densidade demográfica de 6,65 habitantes por km². A economia de Rondônia segue com forte base na pecuária e na agricultura, sendo a carne bovina o principal item de exportação do estado. A produção de grãos como soja e milho também tem crescido significativamente nos últimos anos, impulsionando o agronegócio regional.

PONTUAÇÃO DE LIBERDADE ECONÔMICA

4.12

PONTUAÇÃO EMITIDA PELO IMLEE 2024

EVOLUÇÃO DO ÍNDICE E SEUS COMPONENTES

Em 2022, Rondônia teve uma leve recuperação em seu índice de liberdade econômica, atingindo 4,12. Apesar da estabilidade nos gastos do governo, a tributação permaneceu como o principal obstáculo, com nota 0,78. A regulação do mercado de trabalho também caiu ligeiramente. A tributação segue como o fator mais crítico para o desempenho do estado nesse índice.

Gasto de Governo - Rondônia

Em 2022, a nota dos gastos dos governos subnacionais de Rondônia apresentou-se acima à média do Brasil. O subcomponente de despesas com previdência e pensões obteve a maior nota, com 9,64 pontos, enquanto custeio teve a menor nota, com 1,80 pontos. As despesas com transferências e subsídios registraram 7,70 pontos, sendo a segunda melhor nota, embora ainda um pouco abaixo da média dos estados. A média geral dos gastos foi de 6,38 pontos.

Tributação - Rondônia

Em 2022, Rondônia apresentou leve avanço em relação ao ano anterior na área de tributação, mas ainda obteve nota inferior à média nacional. O estado continuou com nota zero nos subcomponentes de impostos sobre a renda e impostos indiretos, enquanto os impostos sobre a propriedade registraram 2,33 pontos. A média geral do componente foi de 0,78 pontos, ainda significativamente abaixo das médias estaduais nos mesmos critérios.

Mercado de Trabalho - Rondônia

O estado obteve nota ligeiramente acima da média nacional na regulação do mercado de trabalho em 2022. O pior desempenho continuou sendo no subcomponente do salário mínimo, que registrou nota zero, mesmo sem haver legislação específica sobre o tema. A densidade sindical apresentou nota elevada de 9,97, ficando acima da média nacional. Já o funcionalismo público obteve 5,59 pontos, também superior à média dos estados brasileiros. A média geral do componente foi de 5,19 pontos.

RORAIMA

- População: 636.707
- Mulheres: 320.392
- Homens: 316.315
- IDH: 0,699 (19º) - 2021
- PIB: R\$ 18.203 mi (26º) - 2021
- Área: 223.644,530 km² (14º)

Roraima é composta por 15 municípios e era governado em 2021 por Antonio Denarium (PP). Possui uma população de 636.707 mil habitantes, com densidade demográfica de 2,85 habitantes por km². A sua economia é predominantemente fundamentada no setor terciário. Os demais segmentos com relevância são a pecuária, a agricultura e a indústria extrativista. Seus principais produtos exportados são couro e madeira. Em 2021 alcançou a 24ª posição no ranking de liberdade econômica.

PONTUAÇÃO DE LIBERDADE ECONÔMICA

4.54

PONTUAÇÃO EMITIDA PELO IMLEE 2024

EVOLUÇÃO DO ÍNDICE E SEUS COMPONENTES

Roraima registrou avanços em seu índice de liberdade econômica a partir de 2017, alcançando sua pontuação mais elevada em 2018. Essa melhoria estava vinculada principalmente a gastos do governo e tributação. Entretanto, depois desse período houve perda de desempenho, principalmente por conta do componente tributação. Em 2020 e 2021, o índice continuou a cair. Já em 2022, houve uma recuperação significativa, para 4,539, indicando uma possível reversão da tendência de queda.

Gasto de Governo - Roraima

Em 2022, a nota dos gastos dos governos subnacionais de Roraima foi inferior à média nacional. A nota referente às despesas de custeio foi zero. O subcomponente de despesas com previdência obteve a nota mais alta e superou a média do país. Por outro lado, a nota de transferências e subsídios foi a segunda melhor e permaneceu igual a respectiva média do país.

Tributação - Roraima

Em 2022, Roraima recebeu uma nota superior à média nacional na área de tributação. O subcomponente com melhor desempenho foi o referente aos impostos sobre propriedade e transferências de bens, alcançando uma pontuação muito superior à média brasileira. E o subcomponente de tributos indiretos alcançou uma pontuação acima da respectiva média nacional. Por outro lado, a nota atribuída à tributação sobre a renda foi zero.

Mercado de Trabalho - Roraima

Em 2022, Roraima recebeu uma nota superior à média nacional na regulação do mercado de trabalho. O pior desempenho ocorreu no subcomponente do salário mínimo, com uma pontuação zero, apesar do estado não contar com legislação específica sobre o tema. O funcionalismo público também recebeu uma nota inferior à média nacional. No entanto, a nota atribuída à densidade sindical foi significativamente alta, muito superior à média dos estados brasileiros.

PARÁ

- População: 8.120.131
- IDH: 0,69 (22º) - 2021
- Mulheres: 4.051.813
- PIB: R\$ 262.905 mi (9º) - 2021
- Homens: 4.068.318
- Área: 1.245.870,704 km² (2º)

Pará é composto por 144 municípios e era governado em 2021 por Helder Barbalho (MDB). Possui uma população de 3,83 milhões de habitantes, com densidade demográfica de 6,52 habitantes por km². Sua economia tem destaque para agricultura, pecuária e indústria extrativa mineral. Minério de ferro é a principal exportação. Em 2021 alcançou a 10ª posição no ranking de liberdade econômica.

PONTUAÇÃO DE LIBERDADE ECONÔMICA

EVOLUÇÃO DO ÍNICE E SEUS COMPONENTES

Pará registrou avanços em seu índice de liberdade econômica a partir de 2017, alcançando sua pontuação mais elevada em 2018. Após 2018, o indicador caiu ano após ano até 2021, puxado especialmente pela queda nos indicadores Tributação e Gastos do Governo. Em 2022 ambos os indicadores voltaram a aumentar e o índice de liberdade voltou a subir.

Gasto de Governo - Pará

Em 2022, a nota dos gastos dos governos subnacionais do Pará apresentou média ligeiramente menor do que a nacional. O subcomponente de despesas com previdência e pensões obteve a maior nota em relação aos outros componentes. Apesar de custeio ter tudo a menor nota, ainda obteve desempenho superior à média nacional, enquanto que o subcomponente transferências e subsídios ficou abaixo da média dos estados brasileiros.

Tributação - Pará

O Pará em 2022 obteve nota acima da média nacional na tributação. O subcomponente de melhor desempenho foi o dos impostos sobre propriedade e transferências de bens, com nota superior à média dos estados brasileiros. O subcomponente de tributação sobre a renda também obteve melhor desempenho do que a média nacional, sendo que o único abaixo foi o de impostos indiretos.

Mercado de Trabalho - Pará

O Pará obteve nota superior à média nacional na regulação do mercado de trabalho em 2022. A densidade sindical e o funcionalismo obtiveram notas superiores à média nacional, sendo o primeiro subcomponente o que apresentou melhor desempenho dentre os três. O pior desempenho foi no subcomponente do salário mínimo, que teve nota zero, mesmo o estado não contando com legislação específica sobre o tema.

TOCANTINS

- População: 1.511.460
- IDH: 0,731 (12º)- 2021
- Mulheres: 754.191
- PIB: R\$ 51.781 mi (23º) - 2021
- Homens: 757.269
- Área: 277.423,627 km² (10º)

Tocantins é composto por 139 municípios e era governado em 2022 por Wanderlei Barbosa (Republicanos). Possui uma população de 1,5 milhões de habitantes, com densidade demográfica de 5,45 habitantes por km². Sua economia é fortemente movida pela cadeia do agronegócio. Destaca-se o setor de serviços, que responde pela maior parcela da atividade. Nas exportações, cerca de dois terços são soja, e pouco menos de um terço, carnes bovinas.

PONTUAÇÃO DE LIBERDADE ECONÔMICA

3.88

PONTUAÇÃO EMITIDA PELO IMLEE 2024

EVOLUÇÃO DO ÍNDICE E SEUS COMPONENTES

Tocantins registrou sua melhor pontuação no índice de liberdade econômica em 2003, quando alcançou a 3ª posição geral. Após um novo ciclo de crescimento entre 2016 e 2018, o estado passou a apresentar forte retração, atingindo seus piores resultados em 2020 e 2021. Em 2022, houve uma leve recuperação, com média de 3,885. A melhora na tributação, que subiu de zero para 0,216, e na regulação do mercado de trabalho, que passou para 5,311, foi insuficiente para compensar a leve queda nos gastos do governo. A tributação segue como o principal entrave à liberdade econômica no estado.

Gasto de Governo - Tocantins

Em 2022, a nota dos gastos de governos subnacionais de Tocantins apresentou desempenho inferior à média dos estados brasileiros. O subcomponente de custeio manteve-se com nota zero, enquanto despesas previdenciárias e pensões alcançaram sua melhor performance, com 9,62 pontos, valor superior à média nacional. Já transferências e subsídios obtiveram 8,77 pontos, com desempenho ligeiramente acima da média nacional. A média geral dos gastos foi de 6,13 pontos.

Tributação - Tocantins

Em 2022, Tocantins apresentou leve avanço em relação ao ano anterior na área de tributação, mas ainda obteve nota significativamente inferior à média nacional. O estado continuou com nota zero nos subcomponentes de impostos sobre a renda e impostos indiretos, enquanto os impostos sobre a propriedade registraram 0,65 pontos. A média geral do componente foi de 0,22 pontos, permanecendo bem abaixo das médias estaduais nos mesmos critérios.

Mercado de Trabalho - Tocantins

Tocantins obteve média acima da média nacional na área de regulação do mercado de trabalho em 2022. O pior desempenho continuou sendo no subcomponente de leis sobre salário mínimo, que obteve nota zero. A melhor nota foi registrada na densidade sindical, com 9,83 pontos, agora acima da média brasileira. Já no subcomponente funcionalismo, a nota foi de 6,11 pontos, representando uma melhora significativa em relação ao ano anterior, embora ainda abaixo da média nacional. A média geral do componente foi de 5,31 pontos.

NORDESTE

2024

RELATÓRIO

IMLEE

ALAGOAS

- População: 3.127.683
- IDH: 0,684 (25º) - 2021
- Mulheres: 1.630.264
- PIB: R\$ 76.266 mi (19º) - 2021
- Homens: 1.497.419
- Área: 27.830,661 km² (25º)

Alagoas é composto por 102 municípios e era governado em 2021 por Paulo Dantas (MDB). Possui uma população de 3,13 milhões de habitantes, com densidade demográfica de 112,38 habitantes por km². Sua economia tem destaque para os setores de construção, alimentos, serviços industriais de utilidade pública como energia elétrica e água, além da indústria química e de bebidas. A atividade industrial tem, como subsetores predominantes, o químico, com a produção de açúcar e álcool, de cimento, e o processamento de alimentos. Nos últimos anos, Alagoas se destaca por ser um dos estados mais procurados no Brasil pelos turistas.

PONTUAÇÃO DE LIBERDADE ECONÔMICA

EVOLUÇÃO DO ÍNDICE E SEUS COMPONENTES

Alagoas registrou avanços em seu índice de liberdade econômica a partir de 2016, alcançando sua pontuação mais elevada em 2018. O cenário mudou com uma queda acentuada a partir de 2019, atingindo o menor nível em 2020. Em 2022, o índice voltou a cair levemente em relação a 2021, chegando a 3,726, influenciado principalmente pela baixa pontuação em tributação, que permanece próxima de zero.

Gasto de Governo Subnacionais - Alagoas

Em 2022, a nota dos gastos de governos subnacionais de Alagoas permaneceu abaixo da média nacional. O subcomponente custeio continuou com nota zero, enquanto previdência e pensões obteve a maior nota, com 8,76 pontos, embora ainda inferior à média nacional. Transferências e subsídios registraram a segunda maior nota, com 7,37 pontos, ficando também abaixo da média. A média geral dos gastos foi de 5,38 pontos.

Tributação - Alagoas

Em 2022, Alagoas apresentou leve melhora em relação ao ano anterior na área de tributação, mas ainda obteve nota inferior à média nacional. O estado registrou 0,00 em impostos sobre a renda, 1,20 em impostos sobre a propriedade e 0,81 em impostos indiretos. Apesar de não ter mais média zero, o desempenho geral permaneceu baixo, com média total de 0,67 pontos, ainda abaixo das médias estaduais nos mesmos critérios.

Mercado de Trabalho - Alagoas

Alagoas obteve nota superior à média nacional na regulação do mercado de trabalho em 2022. O pior desempenho continuou sendo no subcomponente do salário mínimo, que permaneceu com nota zero. Por outro lado, o funcionalismo público obteve 5,39 pontos ficando abaixo da média, mas densidade sindical alcançou nota máxima de 10,00. A média geral do componente foi de 5,13 pontos.

BAHIA

- População: 14.141.626
- IDH: 0,691 (21º) - 2021
- Mulheres: 7.305.940
- PIB: R\$ 352.618 mi (7º) - 2021
- Homens: 6.835.686
- Área: 564.760,429 km² (5º)

Bahia é composta por 417 municípios e era governada em 2022 por Rui Costa dos Santos(PT). Possui uma população de 14,1 milhões de habitantes, com densidade demográfica de 25,04 habitantes por km². A economia do estado baseia-se na indústria (química, petroquímica, informática, automobilística e suas peças), agropecuária (mandioca, grãos, algodão, cacau e coco), mineração, turismo e nos serviços. Existe o importante polo petroquímico de Camaçari, onde funcionava, dentre outros empreendimentos, a montadora Ford. Além disso, o estado responde por quase 30% do produto interno bruto do Nordeste brasileiro e por mais da metade das exportações da região.

PONTUAÇÃO DE LIBERDADE ECONÔMICA

3.67

PONTUAÇÃO EMITIDA PELO IMLEE 2024

EVOLUÇÃO DO ÍNDICE E SEUS COMPONENTES

Bahia registrou avanços em seu índice de liberdade econômica a partir de 2015, alcançando sua pontuação mais elevada em 2017. O cenário mudou a partir de 2019, com uma queda brusca que se estendeu até 2021, ano em que foi registrada a pontuação mínima. Em 2022, o índice manteve-se em queda leve, atingindo 3,670, influenciado principalmente pela continuidade da baixa pontuação em tributação, que permaneceu próxima de zero.

Gasto de Governo - Bahia

Em 2022, a nota dos gastos de governos subnacionais da Bahia foi ligeiramente abaixo da média nacional. O subcomponente custeio manteve-se com a menor nota, registrando zero ponto. A despesa previdenciária obteve a maior nota, com 9,46, seguida por transferências e subsídios, com 8,39 – ambas acima das médias nacionais registradas nos respectivos subcomponentes. A média geral dos gastos foi de 5,95.

Tributação - Bahia

A Bahia, em 2022, obteve nota bastante abaixo da média nacional na tributação. O subcomponente de melhor desempenho foi o dos impostos sobre a propriedade, com 0,45 pontos, seguido pelos impostos sobre a renda, que registraram apenas 0,14 pontos. Os impostos indiretos não pontuaram. Todos os subcomponentes permaneceram abaixo das respectivas médias nacionais, o que resultou em uma média geral de 0,20 pontos.

Mercado de Trabalho - Bahia

A Bahia obteve nota inferior à média nacional na regulação do mercado de trabalho em 2022. O pior desempenho continuou sendo no subcomponente do salário mínimo, que permaneceu com nota zero, influenciando diretamente na média baixa do componente. A densidade sindical registrou 7,52 pontos, valor próximo à média nacional. O subcomponente funcionalismo obteve 7,08 pontos, acima da média nacional. A média geral do componente foi de 4,87 pontos.

CEARÁ

- População: 8.794.957
- IDH: 0,734 (11º) - 2021
- Mulheres: 4.537.030
- PIB: R\$ 194.885 mi (12º) - 2021
- Homens: 4.257.927
- Área: 148.894,447 km² (17º)

O Ceará é composto por 184 municípios e, em 2022, era governado por Izolda Cely (PSB). O estado possui uma população de 8,8 milhões de habitantes e uma densidade demográfica de 59,07 habitantes por km². O comércio e os serviços desempenham um papel fundamental na economia do Ceará, representando mais de 70% do PIB estadual. Na agricultura, destacam-se as produções de feijão, milho, arroz, algodão (herbáceo e arbóreo), castanha de caju, cana-de-açúcar, mandioca, tomate, banana, coco e laranja. No setor industrial, sobressaem-se as indústrias de vestuário, alimentícia, metalúrgica, têxtil, química e calçadista.

PONTUAÇÃO DE LIBERDADE ECONÔMICA

EVOLUÇÃO DO ÍNDICE E SEUS COMPONENTES

Ceará registrou avanços em seu índice de liberdade econômica a partir de 2015, alcançando sua pontuação mais elevada em 2018. O cenário apresenta uma mudança a partir de 2019, apresentando uma queda brusca até 2021 em que registrou sua menor pontuação. Em 2022, o índice apresentou uma leve recuperação, sinalizando uma possível reversão da tendência de queda.

Gasto de Governo - Ceará

Em 2022, a nota média dos gastos de governos subnacionais do Ceará foi superior à média nacional. Todos os subcomponentes registraram pontuações superiores às respectivas médias nacionais

Tributação - Ceará

O Ceará em 2022 obteve nota acima da média nacional na tributação. O subcomponente de melhor desempenho foi o dos impostos sobre a propriedade que registrou 4,04 pontos. Os demais subcomponentes pontuaram acima das médias nacionais, contribuindo para nota média alta da tributação.

Mercado de Trabalho - Ceará

Ceará obteve nota inferior à média nacional na regulação do Mercado de Trabalho em 2022. O pior desempenho foi no subcomponente do salário mínimo, que registrou nota zero, influenciando diretamente na nota média baixa do componente. A densidade sindical, por outro lado, apresentou nota elevada, porém inferior à respectiva média nacional. O subcomponente funcionalismo, apresentou nota próxima à média nacional, porém inferior à respectiva média nacional.

MARANHÃO

- População: 6.776.669
- IDH: 0,676 (26º) - 2021
- Mulheres: 3.447.276
- PIB: R\$ 124.981 mi (16º) - 2021
- Homens: 3.329.423
- Área: 329.651,496 km² (8º)

Maranhão é composto por 217 municípios e era governado em 2021 por Flávio Dino (PSB) até abril, quando se afastou para concorrer ao Senado. Ele foi sucedido pelo então vice-governador Carlos Brandão (PSB), que assumiu o cargo e foi posteriormente eleito governador. Possui uma população de 6,77 milhões de habitantes, com densidade demográfica de 20,55 habitantes por km². A economia do estado atualmente se apoia na indústria de transformação de alumínio, alimentos, celulose e madeira, no extrativismo do babaçu, na agricultura (soja, mandioca, arroz e milho), na pecuária, na produção de gás natural e no setor de serviços.

PONTUAÇÃO DE LIBERDADE ECONÔMICA

EVOLUÇÃO DO ÍNDICE E SEUS COMPONENTES

O Maranhão registrou avanços em seu índice de liberdade econômica até 2017, quando atingiu sua pontuação mais alta. A partir de 2019, iniciou-se uma trajetória de queda, com leve recuperação em 2021. No entanto, em 2022, o estado voltou a apresentar uma leve retração, com média de 4,082. A melhora na tributação foi insuficiente para compensar as quedas nos gastos do governo e na regulação do mercado de trabalho, mantendo a tributação como o principal entrave à liberdade econômica no estado.

Gastos dos Governos Subnacionais - Maranhão

Em 2022, a nota dos gastos de governos subnacionais do Maranhão foi ligeiramente abaixo da média nacional. O subcomponente custeio obteve a menor nota, com zero ponto, enquanto a despesa previdenciária registrou a maior nota, com 9,29 pontos, valor acima da média nacional do subcomponente. Já transferências e subsídios apresentaram 8,72 pontos, mantendo-se acima da média nacional. A média geral dos gastos foi de 6,00 pontos.

Tributação - Maranhão

Em 2022, o Maranhão manteve desempenho acima da média nacional no quesito Tributação, com uma pontuação média de 2,54. O subcomponente de melhor desempenho foi novamente o de impostos sobre a propriedade, que registrou 5,28 pontos, um avanço significativo em relação ao ano anterior. Os impostos sobre a renda também apresentaram bom desempenho, com 1,31 pontos, mantendo-se acima da média nacional desse subcomponente. Já os impostos indiretos, que haviam zerado em 2021, apresentaram melhora, alcançando 1,01 ponto em 2022.

Regulação do Mercado de Trabalho - Maranhão

Em 2022, o Maranhão apresentou melhora na Regulação do Mercado de Trabalho, com uma nota média de 3,71, ainda abaixo da média nacional, mas superior ao desempenho de 2021. O subcomponente salário mínimo manteve a nota zero, continuando a impactar negativamente a média geral. O destaque positivo foi o subcomponente funcionalismo, que alcançou 5,61 pontos, com desempenho próximo à média nacional. A densidade sindical, que havia sido o ponto forte em 2021, registrou 5,52 pontos em 2022, mantendo-se como um dos melhores desempenhos dentro da componente.

PARAÍBA

- População: 3.974.687
- IDH: 0,698 (20º) - 2021
- Mulheres: 2.055.832
- PIB: R\$ 77.470 mi (18º) - 2021
- Homens: 1.918.855
- Área: 56.467,242 km² (21º)

Paraíba é composto por 223 municípios e era governado em 2022 por João Azevedo (PSB). Possui uma população de 3,97 milhões de habitantes, com densidade demográfica de 70,39 habitantes por km². O estado destaca-se na exportação de bens de consumo, bens intermediários e de capital. Açúcar, álcool etílico, calçados e tecidos são os principais produtos exportados da Paraíba para o exterior. O perfil industrial da Paraíba é mais diversificado, incluindo setores como coureiro calçadista, minerais não metálicos e alimentos, o estado ainda mantém uma forte ligação com a cultura da cana-de-açúcar.

PONTUAÇÃO DE LIBERDADE ECONÔMICA

EVOLUÇÃO DO ÍNDICE E SEUS COMPONENTES

A Paraíba registrou avanços em seu índice de liberdade econômica a partir de 2015, e alcançou sua pontuação mais elevada em 2018. A evolução apresenta uma mudança a partir de 2019, apresentando uma queda levemente acentuada em 2020, porém mostra-se em processo de recuperação no ano de 2021. Já em 2022, o índice apresentou uma pequena queda, indicando uma possível estabilização da trajetória de crescimento.

Gastos dos Governos Subnacionais - Paraíba

Em 2022, a nota dos gastos de governos subnacionais da Paraíba foi abaixo da média nacional. O subcomponente custeio obteve a menor nota registrando 0,61 enquanto a despesa previdenciária ficou ligeiramente abaixo da média nacional do subcomponente. Já transferência e subsídios registraram pontuações acima da média nacional.

Tributação - Paraíba

A Paraíba em 2022 obteve nota superior à média nacional na tributação. O subcomponente de melhor desempenho foi o dos impostos sobre a propriedade que registrou 2,97 pontos. Todos os subcomponente pontuaram acima da média nacional.

Regulação do Mercado de Trabalho - Paraíba

Paraíba obteve nota inferior à media nacional na regulação do Mercado de Trabalho em 2022. O pior desempenho foi no subcomponente do salário mínimo, que registrou nota zero. Todos os subcomponentes registraram pontuações inferiores às respectivas médias, exceto o salário mínimo, que recebeu nota igual a respectiva média nacional.

PERNAMBUCO

- População: 9.058.931
- IDH: 0,719 (14º) - 2021
- Mulheres: 4.737.611
- PIB: R\$ 220.814 mi (11º) - 2021
- Homens: 4.321.620
- Área: 98.067,877 km² (19º)

Pernambuco é composto por 184 municípios e o distrito estadual de Fernando de Noronha. Em 2022, o estado era governado por Paulo Câmara (PSB). A população, segundo o Censo de 2022, é de 9,06 milhões habitantes, com uma densidade demográfica de 92,37 habitantes por km². Os principais setores industriais são construção, serviços industriais de utilidade pública - como energia elétrica e água -, alimentos, derivados de petróleo e biocombustíveis e veículos automotores. Estes cinco setores concentram 70% da indústria do estado. Pernambuco é atualmente o maior produtor de acerola e goiaba, o segundo maior produtor de uva, o terceiro maior produtor de manga e coco, o terceiro maior polo floricultor e o sétimo maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil.

PONTUAÇÃO DE LIBERDADE ECONÔMICA

3.48

PONTUAÇÃO EMITIDA PELO IMLEE 2024

EVOLUÇÃO DO ÍNDICE E SEUS COMPONENTES

Pernambuco registrou avanços em seu índice de liberdade econômica a partir de 2015 e alcançou sua pontuação mais elevada em 2018. A evolução apresentou mudança a partir de 2019, com uma queda acentuada em 2020, seguida por um processo de lenta recuperação em 2021. No entanto, em 2022, o índice voltou a cair levemente, atingindo 3,476, influenciado principalmente pela ausência de pontuação no componente de tributação. Com esse resultado, Pernambuco passou a ocupar a última posição no ranking do índice de liberdade econômica em 2022.

Gastos dos Governos Subnacionais - Pernambuco

Em 2022, os gastos dos governos subnacionais de Pernambuco mantiveram-se abaixo da média nacional. O subcomponente custeio continuou zerado, enquanto previdência teve leve queda e transferências e subsídios apresentaram pequena melhora. A média geral foi de 5,31, indicando leve recuo em relação a 2021 e continuidade do desempenho inferior à média nacional.

Tributação - Pernambuco

Pernambuco obteve nota zero em todos os subcomponentes relacionados à tributação, resultando em uma pontuação total e média inferior às médias estaduais nesses critérios.

Regulação do Mercado de Trabalho - Pernambuco

Em 2022, Pernambuco obteve nota próxima à média nacional na regulação do mercado de trabalho. O pior desempenho continuou sendo no subcomponente do salário mínimo, que permaneceu com nota zero. A densidade sindical registrou a maior nota, com 8,76, ainda acima da média nacional do subcomponente. O funcionalismo apresentou nota de 6,59, considerada alta, embora ainda inferior à média nacional. A média geral foi de 5,11, indicando estabilidade em relação ao desempenho do ano anterior.

PIAUI

- População: 3.271.199
- IDH: 0,690 (23º) - 2021
- Mulheres: 1.670.507
- PIB: R\$ 64.028 mi (20º) - 2021
- Homens: 1.600.602
- Área: 251.755,481 km² (11º)

O Piauí é composto por 224 municípios e, em 2022, era governado por Wellington Dias (PT) até abril, quando se afastou para concorrer ao Senado, sendo substituído por Regina Sousa (PT e mais tarde no mesmo ano por Rafael Fonteles (PT). Com uma população de 3,2 milhões de habitantes e uma densidade demográfica de 12,99 habitantes por km², a economia do estado baseia-se principalmente no setor de serviços (comércio), na indústria (química, têxtil e de bebidas), na agricultura (soja, algodão, arroz, cana-de-açúcar e mandioca) e na pecuária extensiva. Destacam-se ainda a produção de mel, caju e biodiesel.

PONTUAÇÃO DE LIBERDADE ECONÔMICA

3.86

PONTUAÇÃO EMITIDA PELO IMLEE 2024

EVOLUÇÃO DO ÍNDICE E SEUS COMPONENTES

A evolução do índice de liberdade econômica do Piauí manteve a tendência de queda observada nos anos anteriores, mas apresentou sinais de recuperação em 2022. Após atingir um dos menores níveis em 2021, o índice subiu para 3,868, impulsionado principalmente pela melhora nos componentes de tributação e liberdade econômica. Apesar da leve recuperação, os valores ainda permanecem abaixo da média histórica.

Gasto de Governo - Piauí

Em 2022, a nota dos gastos de governos subnacionais do Piauí foi ligeiramente abaixo da média nacional. O subcomponente custeio continuou com a menor nota, registrando zero ponto. Por outro lado, transferências e subsídios apresentaram pontuação elevada, com 8,84 pontos, acima da média nacional, assim como a despesa previdenciária, que obteve 9,02 pontos, embora ainda ligeiramente abaixo da média nacional do subcomponente. A média geral dos gastos foi de 5,96 pontos.

Tributação - Piauí

O Piauí, em 2022, obteve nota abaixo da média nacional na tributação. O subcomponente de impostos sobre a renda não pontuou, enquanto os impostos sobre a propriedade e os impostos indiretos registraram 4,51 e 3,09 pontos, respectivamente – ambos acima das médias nacionais. Ainda assim, a média geral do componente foi de 2,53 pontos, refletindo o impacto da ausência de pontuação no subcomponente de renda.

Mercado de Trabalho - Piauí

O Piauí obteve nota abaixo da média nacional na regulação do mercado de trabalho em 2022. O pior desempenho continuou sendo no subcomponente do salário mínimo, que registrou nota zero. O funcionalismo público obteve 6,65 pontos, enquanto o subcomponente de sindicatos teve 2,69 pontos – ambos com desempenho inferior às médias nacionais. A média geral do componente foi de 3,12 pontos.

RIO GRANDE DO NORTE

- População: 3.302.729
- IDH: 0,728 (13º) - 2021
- Mulheres: 1.703.967
- PIB: R\$ 80.181 mi (17º) - 2021
- Homens: 1.598.762
- Área: 52.809,599 km² (22º)

O Rio Grande do Norte é composto por 167 municípios e era governado em 2022 por Fátima Bezerra (PT). Possui uma população de 3,3 milhões de habitantes, com densidade demográfica de 62,54 habitantes por km². No setor primário, o maior destaque é na agropecuária com a fruticultura irrigada, tendo o melão como principal produto. No setor secundário, as indústrias mais abundantes no estado são a extrativa mineral (com destaque para a produção de petróleo, gás natural e sal marinho) e a produção de lâmpadas.

PONTUAÇÃO DE LIBERDADE ECONÔMICA

4.45

PONTUAÇÃO EMITIDA PELO IMLEE 2024

EVOLUÇÃO DO ÍNDICE E SEUS COMPONENTES

Rio Grande do Norte registrou avanços em seu índice de liberdade econômica a partir de 2016, e alcançou sua pontuação mais elevada em 2018. O cenário apresenta uma mudança a partir de 2019, apresentando uma queda acentuada em 2020. Identifica-se um processo de recuperação lento em 2021, seguido por uma nova alta em 2022, sinalizando uma tendência gradual de melhora.

Gasto de Governo - Rio Grande do Norte

Em 2022, a nota dos gastos de governos subnacionais do Rio Grande do Norte foi abaixo da média nacional. O subcomponente de transferências e subsídios apresentou uma nota superior respectiva média nacional. Porém os subcomponentes de custeio e previdência, apresentaram notas abaixo das respectivas médias nacionais.

Tributação - Rio Grande do Norte

Rio Grande do Norte em 2022 obteve nota superior à média nacional na tributação. Todos os subcomponentes apresentam pontuações acima da média nacional.

Mercado de Trabalho - Rio Grande do Norte

O Rio Grande do Norte obteve nota inferior à média nacional na Regulação do Mercado de Trabalho em 2022. O pior desempenho foi no subcomponente do salário mínimo, que registrou nota zero. A densidade sindical apresentou maior nota, aproximando-se à média nacional. Já funcionalismo registrou nota positiva, porém abaixo da média nacional.

SERGIPE

- População: 2.210.004
- IDH: 0,702 (16º) - 2021
- Mulheres: 1.152.196
- PIB: R\$ 51.861 mi (22º) - 2021
- Homens: 1.057.808
- Área: 21.938,188 km² (26º)

Sergipe, composto por 75 municípios, era governado em 2022 por Fábio Mitidieri (PSD). O estado possui uma população de 2,2 milhões de habitantes, com uma densidade demográfica de 100,74 habitantes por km². A principal atividade agrícola é o cultivo de cana-de-açúcar, seguido pelo cultivo de coco, laranja e mandioca. A exploração de recursos minerais também desempenha um papel crucial na economia do estado, com destaque para a extração de petróleo, gás natural, calcário e potássio. Os principais setores industriais são: serviços industriais de utilidade pública, construção, alimentos, químicos e minerais não metálicos.

PONTUAÇÃO DE LIBERDADE ECONÔMICA

EVOLUÇÃO DO ÍNDICE E SEUS COMPONENTES

O índice teve um crescimento significativo entre 2015 e 2018, o valor mais alto foi registrado em 2018, com uma pontuação de 7,66. A liberdade econômica mostra variações consideráveis ao longo dos anos, com uma queda acentuada em 2020, seguido de uma lenta recuperação em 2021. E em 2022 houve um crescimento mais expressivo.

Gasto de Governo - Sergipe

Em 2022, a nota dos gastos de governos subnacionais do Sergipe foi inferior à média nacional. O subcomponente custeio obteve a menor nota (zero). Enquanto a transferências e subsídios apresentam pontuação elevada, assim como a despesa previdenciária, acima e ligeiramente próximas às médias nacionais, respectivamente.

Tributação - Sergipe

Sergipe em 2022 obteve nota inferior à média nacional na tributação. O subcomponente impostos sobre a renda obteve a menor nota (zero). Todos os subcomponentes apresentam pontuações inferiores à média nacional.

Mercado de Trabalho - Sergipe

Sergipe obteve nota um pouco inferior à média nacional na Regulação do Mercado de Trabalho em 2022. O pior desempenho foi no subcomponente do salário mínimo, que registrou nota zero. A densidade sindical e o funcionalismo, apresentaram notas positivas, porém ligeiramente abaixo da média nacional.

CENTRO-OESTE

2024

RELATÓRIO

IMLEE

GOIÁS

- População: 7.056.495
- IDH: 0,737 (9º) - 2021
- Mulheres: 3.589.554
- PIB: R\$ 269.628 mi (8º) - 2021
- Homens: 3.466.941
- Área: 340.242,859 km² (7º)

Goiás é composto por 246 municípios e era governado em 2022 por Ronaldo Caiado (União Brasil). Possui uma população de 7,1 milhões de habitantes, com densidade demográfica de 20,74 habitantes por km². A composição da economia do estado de Goiás está baseada na produção agrícola, na pecuária, no comércio e nas indústrias de mineração, alimentícia, de confecções, mobiliária, metalurgia e madeireira. Agronegócio é a cadeia mais explorada no estado. Além disso, o estado é rico em reservas minerais com grande variedade de minérios, que dá condições economicamente muito favoráveis. Os principais minérios são níquel, cobre, ouro, nióbio, alumínio, calcário e fósforo.

PONTUAÇÃO DE LIBERDADE ECONÔMICA

EVOLUÇÃO DO ÍNDICE E SEUS COMPONENTES

Goiás registrou avanços em seu índice de liberdade econômica a partir de 2017, alcançando sua pontuação mais elevada em 2018. A partir de 2019, observou-se uma mudança de tendência, com o índice entrando em queda até 2020. No entanto, em 2021, o indicador começou a mostrar sinais de retomada e seguiu avançando em 2022.

Gasto de Governo - Goiás

Em 2022, a nota dos gastos de governos subnacionais do Goiás foi superior à média nacional. Todos os subcomponentes registraram pontuações superiores às respectivas notas médias nacionais, com exceção do subcomponente Previdência que ficou ligeiramente abaixo da média nacional.

Tributação - Goiás

Goiás ficou abaixo da média nacional no quesito Tributação. O único subcomponente que obteve nota acima da média nacional foi tributação de impostos indiretos, enquanto que os subcomponente de tributação sobre renda e sobre propriedade ficaram abaixo - sendo este último com nota zero.

Mercado de Trabalho - Goiás

Goiás obteve uma pontuação acima da média nacional na Regulação do Mercado de Trabalho em 2022. O pior desempenho foi no subcomponente salário mínimo, que recebeu nota zero. Em contrapartida, a densidade sindical registrou a maior pontuação, superando a média nacional. O subcomponente funcionalismo também ficou acima da média dos outros estados brasileiros.

MATO GROSSO

- População: 3.658.649
- IDH: 0,736 (10º) - 2021
- Mulheres: 1.841.241
- PIB: R\$ 233.390 mi (10º) - 2021
- Homens: 1.817.408
- Área: 903.208.361 km² (3º)

O estado de Mato Grosso é composto por 141 municípios e, em 2021, estava sob a governança de Mauro Mendes, do partido Democratas (DEM). Com uma população de 3,6 milhões de habitantes e uma densidade demográfica de 4,05 habitantes por km², Mato Grosso possui uma economia diversificada. Na agricultura, destacam-se a produção de soja, milho e algodão, além de um expressivo rebanho bovino. No setor industrial, a produção de alimentos e biocombustíveis é predominante. No setor terciário, o varejo e a administração pública desempenham papéis fundamentais.

PONTUAÇÃO DE LIBERDADE ECONÔMICA

4.08

PONTUAÇÃO EMITIDA PELO IMLEE 2024

EVOLUÇÃO DO ÍNDICE E SEUS COMPONENTES

Mato Grosso registrou avanços significativos em seu índice de liberdade econômica a partir de 2017, atingindo seu pico em 2018. No entanto, a partir de 2019, houve uma queda acentuada nesse indicador. Em 2022, o estado voltou a apresentar retração, com média de 4,089, influenciada principalmente pela manutenção da tributação em 0,000 e pela queda expressiva na regulação do mercado de trabalho. Apesar da estabilidade nos gastos do governo, esses fatores comprometeram a recuperação do índice, mantendo o estado distante dos níveis mais altos registrados anteriormente.

Gasto de Governo - Mato Grosso

Em 2022, os gastos dos governos subnacionais de Mato Grosso continuaram apresentando desempenho superior à média nacional, com uma nota média de 6,57. Todos os subcomponentes mantiveram-se acima das médias nacionais, reforçando a consistência do bom desempenho do estado. O destaque foi o subcomponente previdência, que alcançou 9,43 pontos, seguido por transferências e subsídios, com 8,73 pontos. O custeio, com 1,53 ficou abaixo da média.

Tributação - Mato Grosso

Mato Grosso obteve nota zero em todos os subcomponentes relacionados à tributação, resultando em uma pontuação total e média inferior às médias estaduais nesses critérios.

Mercado de Trabalho - Mato Grosso

Em 2022, Mato Grosso apresentou uma nota média de 5,70 na Regulação do Mercado de Trabalho, ainda acima da média nacional, mas com uma queda significativa em relação ao desempenho de 2021. O subcomponente salário mínimo, que havia recebido a pontuação máxima no ano anterior, caiu para nota zero, impactando negativamente o resultado geral. Por outro lado, os subcomponentes funcionalismo público e densidade sindical mantiveram desempenho elevado, com 7,35 e 9,76 pontos, respectivamente, contribuindo para manter a nota da componente em patamar elevado.

MATO GROSSO DO SUL

- População: 2.757.013
- IDH: 0,742 (8º) - 2021
- Mulheres: 1.400.498
- PIB: R\$ 142.204 mi (14º) - 2021
- Homens: 1.356.515
- Área: 357.142,082 km² (6º)

Mato Grosso do Sul é composto por 79 municípios e, em 2022, estava sob o governo de Eduardo Riedel, do PSDB. O estado tem uma população de 2,8 milhões de habitantes e uma densidade demográfica de 7,72 habitantes por km². Sua economia é diversificada, com destaque para a produção agropecuária, incluindo pecuária, agricultura, extrativismo vegetal e agroindústria, além dos setores industrial, de extração mineral, turismo e serviços. Mato Grosso do Sul também abriga um dos maiores rebanhos bovinos do país.

PONTUAÇÃO DE LIBERDADE ECONÔMICA

4.15

PONTUAÇÃO EMITIDA PELO IMLEE 2024

EVOLUÇÃO DO ÍNDICE E SEUS COMPONENTES

Mato Grosso do Sul registrou avanços em seu índice de liberdade econômica a partir de 2017, e alcançou sua pontuação mais elevada em 2018. O cenário apresenta uma mudança a partir de 2019, apresentando uma queda acentuada, iniciando seu processo de recuperação acentuada apenas no ano de 2021. Em 2022, o índice voltou a cair, o que sugere uma possível estabilização após a oscilação.

Gasto de Governo - Mato Grosso do Sul

Em 2022, a pontuação dos gastos dos governos subnacionais de Mato Grosso do Sul foi superior à média nacional. Todos os subcomponentes apresentaram pontuações acima das médias nacionais, o que justifica a alta nota da componente.

Tributação - Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul recebeu nota zero em todos os subcomponentes relacionados à tributação, resultando em pontuações e uma média total de zero, inferiores às médias estaduais nos mesmos critérios.

Mercado de Trabalho - Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul obteve uma nota significativamente superior à média nacional na Regulação do Mercado de Trabalho em 2022. Todos os subcomponentes registraram pontuações acima das respectivas médias, exceto o salário mínimo, que recebeu nota igual a respectiva média nacional.

SUDESTE

2024

RELATÓRIO

IMLEE

ESPÍRITO SANTO

- População: 3.833.712
- IDH: 0,771 (4º) - 2021
- Mulheres: 1.963.649
- PIB: R\$ 186.337 mi (13º) - 2021
- Homens: 1.870.063
- Área: 46.074,448 km² (23º)

Espírito Santo é composto por 78 municípios e era governado em 2022 por José Renato Casagrande (PSB). Possui uma população de 3,83 milhões de habitantes, com densidade demográfica de 83,21 habitantes por km². Na economia do Espírito Santo, têm destaque a agricultura, a pecuária e a mineração. Na produção agrícola, destacam-se a cana-de-açúcar, a laranja e o café. Embora relativamente pequeno, o parque industrial do Espírito Santo abriga indústrias químicas, metalúrgicas, alimentícias e de papel e celulose.

PONTUAÇÃO DE LIBERDADE ECONÔMICA

EVOLUÇÃO DO ÍNDICE E SEUS COMPONENTES

O Espírito Santo registrou avanços em seu índice de liberdade econômica a partir de 2016, alcançando sua pontuação mais alta em 2018. No entanto, a partir de 2019, a trajetória mudou, com uma queda acentuada no índice. A recuperação significativa começou em 2021, com leve queda no ano de 2022.

Gastos de Governo - Espírito Santo

Em 2022, a nota média dos gastos de governos subnacionais do Espírito Santo foi superior à média nacional. Todos os subcomponentes registraram pontuações superiores à média nacional, com exceção da transferência e subsídios, que apresentou nota bastante inferior à média nacional.

Tributação - Espírito Santo

O Espírito Santo registrou uma nota média superior à nacional. Com exceção dos impostos indiretos, tanto o imposto de renda quanto o imposto sobre a propriedade tiveram notas elevadas, com destaque especial para o subcomponente de impostos sobre a renda, que alcançou a maior pontuação do país.

Regulação do Mercado de Trabalho - Espírito Santo

Em 2022, o Espírito Santo obteve uma nota superior à média nacional na Regulação do Mercado de Trabalho. Todos os subcomponentes registraram pontuações superiores à média nacional, exceto o subcomponente referente ao salário mínimo, que recebeu nota zero. Vale destacar o subcomponente Funcionalismo, no qual o Espírito Santo foi o melhor colocado no âmbito nacional.

MINAS GERAIS

- População: 20.539.989
- IDH: 0,774 (3º) - 2021
- Mulheres: 10.524.280
- PIB: R\$ 857.593 mi (3º) -2021
- Homens: 10.015.709
- Área: 586.513,993 km² (4º)

Minas Gerais é composto por 853 municípios e era governado em 2022 por Romeu Zema Neto (NOVO). Possui uma população de 20.539.989 milhões de habitantes, com densidade demográfica de 35,02 habitantes por km². A pauta de exportação do estado é muito concentrada e baseada em produtos minerais e agrícolas, principalmente minério de ferro, café, ferro-ligas e ouro. O setor industrial de Minas Gerais é diversificado, com destaque para mineração, siderurgia, automotivo, agroindústria, energia e têxtil. O setor terciário é o mais importante da economia mineira, pois corresponde a mais da metade das atividades econômicas do estado

PONTUAÇÃO DE LIBERDADE ECONÔMICA

EVOLUÇÃO DO ÍNDICE E SEUS COMPONENTES

Minas Gerais registrou avanços em seu índice de liberdade econômica a partir de 2017, alcançando sua pontuação mais alta em 2018. No entanto, a partir de 2019, o cenário mudou, com uma queda acentuada que se manteve até 2021. Já em 2022, houve uma leve recuperação, sugerindo uma possível estabilização.

Gasto de Governo - Minas Gerais

Em 2022, a pontuação dos gastos dos governos subnacionais de Minas Gerais foi superior à média nacional. Todos os subcomponentes registraram pontuações superiores às médias nacionais.

Tributação - Minas Gerais

Minas Gerais registrou uma nota média inferior à nacional. O subcomponente de impostos sobre a propriedade recebeu pontuação zero. Apenas impostos sobre a renda obtiveram uma nota superior à média nacional.

Mercado de Trabalho - Minas Gerais

Em 2022, Minas Gerais obteve uma nota superior à média nacional na Regulação do Mercado de Trabalho. Todos os subcomponentes registraram notas iguais ou superiores às médias nacionais.

- População: 16.055.174
- IDH: 0,762 (7º) - 2021
- Mulheres: 8.477.499
- PIB: R\$ 949.301 mi (2º)-2021
- Homens: 7.577.675
- Área: 43.750,425 km² (24º)

O Rio de Janeiro, composto por 92 municípios, foi governado em 2021 por Cláudio Bomfim de Castro e Silva (PL). Com uma população de 16,1 milhões de habitantes e uma densidade demográfica de 366,97 habitantes por km², o estado abriga o segundo maior polo industrial do Brasil, com refinarias de petróleo, indústrias navais, siderúrgicas, metalúrgicas, petroquímicas, gás-químicas, têxteis, gráficas, farmacêuticas, de bebidas, cimenteiras e moveleiras. No entanto, nas últimas décadas, o perfil econômico do Rio de Janeiro passou por uma clara transformação, consolidando-se cada vez mais como um grande polo nacional de serviços e negócios.

PONTUAÇÃO DE LIBERDADE ECONÔMICA

EVOLUÇÃO DO ÍNDICE E SEUS COMPONENTES

O Rio de Janeiro registrou avanços em seu índice de liberdade econômica a partir de 2016, alcançando sua pontuação mais alta em 2018. A partir de 2019, o cenário mudou, com uma queda acentuada, puxada pelos três componentes, especialmente Tributação. Houve estabilização em 2021 e avanço do índice em 2022, ainda que gradual.

Gasto de Governo - Rio de Janeiro

Em 2022, a nota dos gastos de governos subnacionais do Rio de Janeiro foi superior à média nacional. Todos os subcomponentes registraram pontuações superiores às respectivas médias nacionais, com exceção dos gastos com previdência, que foi inferior.

Tributação - Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro registrou uma nota média superior à nacional. Os subcomponente de imposto sobre a renda e indiretos alcançaram uma pontuação superior à média dos estados brasileiros, enquanto o subcomponente de imposto sobre propriedade ficou abaixo, com nota zero.

Mercado de Trabalho - Rio de Janeiro

Em 2022, o estado do Rio de Janeiro obteve uma nota superior à média nacional na Regulação do Mercado de Trabalho. As notas de funcionalismo público e densidade sindical foram superiores à média dos estados brasileiros, sendo que neste último subcomponente o Rio obteve a maior nota do país ao lado de outros dois estados. O pior desempenho foi no subcomponente do salário mínimo, que teve nota zero, igual à média nacional.

- População: 44.411.238
- IDH: 0,806 (1º) - 2021
- Mulheres: 23.014.862
- PIB: R\$ 2.719.751 mi (1º) - 2021
- Homens: 21.396.376
- Área: 248.219,485 km² (12º)

São Paulo é composto por 645 municípios e era governado em 2022 por Rodrigo Garcia (PSDB). Possui uma população de 45 milhões de habitantes, com densidade demográfica de 178,92 habitantes por km². A economia do estado de São Paulo é a mais robusta e diversificada do Brasil, representando cerca de um terço do PIB nacional. São Paulo é um grande centro industrial, abrigando setores como automobilístico, químico, farmacêutico, têxtil, alimentício, e de bens de consumo. O estado também se destaca na agricultura, com a produção de cana-de-açúcar, laranja, café e soja. Além disso, São Paulo é um importante hub financeiro e de serviços, sendo sede de grandes bancos, bolsas de valores, e multinacionais.

PONTUAÇÃO DE LIBERDADE ECONÔMICA

4.78

PONTUAÇÃO EMITIDA PELO IMLEE 2024

EVOLUÇÃO DO ÍNDICE E SEUS COMPONENTES

■ Liberdade Econômica
 ■ Gastos do Governo
 ■ Regulação do Mercado de Trabalho
 ■ Tributação

São Paulo registrou avanços em seu índice de liberdade econômica a partir de 2013, embora tenha permanecido estagnado nos dois anos seguintes, alcançando sua pontuação mais alta em 2018. A partir de 2019, houve uma mudança, com uma queda acentuada, seguida de recuperação apenas em 2021. No entanto, em 2022, o índice sofreu uma nova queda, indicando uma retração na liberdade econômica do estado.

Gasto de Governo - São Paulo

Em 2022, a nota dos gastos de governos subnacionais do estado de São Paulo foi superior à média nacional. Todos os subcomponentes registraram pontuações superiores às respectivas médias nacionais, com exceção do subcomponentes transferência e subsídios que registrou pontuações abaixo da respectiva média nacional.

Tributação - São Paulo

São Paulo registrou uma nota média igual à nacional, apesar do subcomponente de impostos sobre a propriedade ter zerado sua pontuação e o subcomponente de impostos indiretos, ter recebido uma nota abaixo da respectiva média nacional. O subcomponente de imposto sobre a renda obteve uma pontuação significativamente superior à média, garantindo uma nota relativamente elevada no componente de Tributação.

Mercado de Trabalho - São Paulo

Em 2022, o estado de São Paulo obteve uma nota significativamente superior à média nacional na Regulação do Mercado de Trabalho. Todos os subcomponentes registraram pontuações acima das respectivas médias, exceto o salário mínimo, que recebeu nota igual a respectiva média nacional.

SUL

2024

RELATÓRIO

IMLEE

PARANÁ

- População: 11.444.380
- IDH: 0,769 (6º) - 2021
- Mulheres: 5.867.030
- PIB: R\$ 549.973 (5º) - 2021
- Homens: 5.577.350
- Área: 199.298,981 km² (15º)

O Paraná é composto por 399 municípios, governado no ano de 2022 por Ratinho Junior (PSD). Sua população é de aproximadamente 11,5 milhões de habitantes, com densidade demográfica de cerca de 57,42 habitantes por km². O estado é um dos maiores produtores agrícolas do país, com destaque para a produção de soja, milho, trigo, café e carne suína e de frango. Além disso, o Paraná possui um setor industrial robusto, com indústrias automobilísticas, alimentícias, de papel e celulose, química e de eletrodomésticos. O setor de serviços, especialmente em áreas como comércio, educação e saúde.

PONTUAÇÃO DE LIBERDADE ECONÔMICA

EVOLUÇÃO DO ÍNDICE E SEUS COMPONENTES

O Paraná registrou avanços em seu índice de liberdade econômica a partir de 2017, alcançando sua pontuação mais alta em 2018. No entanto, a partir de 2019, o cenário mudou com uma queda, puxada pela Tributação, seguida por uma leve recuperação que se iniciou no ano de 2021 e continuou no ano de 2022, trazendo avanço no índice.

Gasto de Governo - Paraná

Em 2022, a pontuação dos gastos dos governos subnacionais do Paraná foi superior à média nacional, sendo o estado com maior a maior nota média dessa categoria. Todos os subcomponentes apresentaram pontuações acima das respectivas médias nacionais.

Tributação - Paraná

O Paraná registrou uma nota média inferior à nacional, influenciado principalmente pelo subcomponente de imposto sobre a propriedade, com pontuação zero. Em contrapartida, os subcomponentes de imposto sobre a renda e indiretos obtiveram notas superiores à média nacional.

Mercado de Trabalho - Paraná

Em 2022, o estado do Paraná obteve uma nota superior à média nacional na Regulação do Mercado de Trabalho. Todos os subcomponentes apresentaram notas superiores à média nacional, exceto o subcomponente de salário mínimo, que foi igual à média nacional, recebendo nota zero.

RIO GRANDE DO SUL

- População: 10.882.965
- IDH: 0,771 (5º) - 2021
- Mulheres: 5.627.214
- PIB: R\$ 581.284 mi (4º) - 2021
- Homens: 5.255.751
- Área: 281.707,151 km² (9º)

Rio Grande do Sul é composto por 497 municípios e era governado em 2022 por Ranolfo Vieira Júnior (PSDB). Possui uma população de 10,8 milhões de habitantes, com densidade demográfica de 38,63 habitantes por km². O estado é um dos maiores produtores agrícolas do Brasil, destacando-se na produção de soja, milho, trigo, arroz, uvas e carne bovina, suína e avícola. A indústria gaúcha é forte nos setores alimentício, metalúrgico, automotivo, calçadista, químico e têxtil. O Rio Grande do Sul também possui um setor de serviços desenvolvido, especialmente nas áreas de comércio, educação e turismo.

PONTUAÇÃO DE LIBERDADE ECONÔMICA

EVOLUÇÃO DO ÍNDICE E SEUS COMPONENTES

O Rio Grande do Sul registrou avanços em seu índice de liberdade econômica a partir de 2016, alcançando sua pontuação mais alta em 2018. No entanto, a partir de 2019, o cenário mudou, com uma queda seguida por uma leve recuperação apenas em 2021. Em 2022 ocorreu uma leve alta, o que indica uma tendência gradual de recuperação.

Gasto de Governo - Rio Grande do Sul

Em 2022, a pontuação dos gastos dos governos subnacionais do Rio Grande do Sul foi superior à média nacional. Todos os subcomponentes apresentaram notas acima da média nacional.

Tributação - Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul registrou uma nota média inferior à nacional, impactado principalmente pelo subcomponente de impostos sobre a propriedade, que recebeu pontuação zero. Em contrapartida, o subcomponente de imposto sobre a renda e impostos indiretos, obtiveram uma nota superior à respectiva média dos estados.

Mercado de Trabalho - Rio Grande do Sul

Em 2022, o estado do Rio Grande do Sul obteve uma nota superior à média nacional na Regulação do Mercado de Trabalho. Todos os subcomponentes registraram pontuações acima das respectivas médias, exceto o salário mínimo, que recebeu nota igual a respectiva média nacional.

SANTA CATARINA

- População: 7.610.361
- IDH: 0,792 (2º) - 2021
- Mulheres: 3.859.258
- PIB: R\$ 428.571 mi (6º) - 2021
- Homens: 3.751.103
- Área: 95.730,690 km² (20º)

Santa Catarina, composto por 295 municípios, foi governado em 2022 por Carlos Moisés (Republicanos). Com uma população de 7,6 milhões de habitantes e uma densidade demográfica de 79,50 habitantes por km², o estado tem sua economia alicerçada nos setores industrial, incluindo agroindústria, têxtil, cerâmica, e de máquinas e equipamentos, além dos setores extrativista mineral e pecuário. Santa Catarina é o segundo maior exportador de carne de frango e um dos maiores exportadores de carne suína do Brasil e desempenha um papel significativo no comércio exterior.

PONTUAÇÃO DE LIBERDADE ECONÔMICA

PONTUAÇÃO EMITIDA PELO IMLEE 2024

EVOLUÇÃO DO ÍNDICE E SEUS COMPONENTES

Santa Catarina registrou avanços em seu índice de liberdade econômica a partir de 2017, alcançando sua pontuação mais alta em 2018. No entanto, a partir de 2019, houve uma mudança, com uma queda, seguida por uma leve recuperação apenas em 2021. Em 2022, o índice voltou a apresentar uma leve redução, sinalizando um novo recuo na liberdade econômica do estado.

Gasto de Governo - Santa Catarina

Em 2022, a pontuação dos gastos dos governos subnacionais de Santa Catarina foi superior à média nacional, com todos os subcomponentes registrando notas superiores às respectivas médias.

Tributação - Santa Catarina

Santa Catarina em 2022 obteve nota abaixo da média nacional na tributação. O subcomponente de melhor desempenho foi o dos impostos sobre a renda que registrou 3,04 pontos. Por outro lado os impostos sobre propriedade não pontuaram e os impostos indiretos tiveram nota baixa, o que levou a média para baixo.

Mercado de Trabalho - Santa Catarina

Em 2022, o estado de Santa Catarina obteve uma nota superior à média nacional na Regulação do Mercado de Trabalho. Todos os subcomponentes registraram pontuações acima das respectivas médias, exceto o salário mínimo, que recebeu nota igual a respectiva média nacional.

RELATÓRIO

IMLEE 2024

Considerações finais

Em 2022, assim como em 2020 e 2021, não houve coleta e divulgação por parte da PNAD/IBGE de informações adicionais sobre o mercado de trabalho – o que impossibilitou o cálculo da densidade sindical. Repetiu-se, neste caso, os mesmos valores calculados em 2019.

Todas as fontes de dados foram oficiais: IBGE - PNAD, Secretaria do Tesouro Nacional - SICONFI, Receita Federal, Ministério do Trabalho – RAIS, além dos sítios eletrônicos e diários oficiais dos governos estaduais.